

O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMI MUAMMOLARI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI

Javliyeva Gulasal Bahriddin qizi

Termiz Davlat universiteti iqtisodiyot va turizm fakulteri

Turizm yo‘nalishi o‘qivchisi (gulasaljavliyeva@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda ziyorat turizmi muammolari ziyorat turizmini rivojlantirishda bozorining turistik mahsulotni yaratuvchi va uning xaridorlari iqtisodiy munosabatlarni yuzaga keltiruvchi hudud sifatida ta‘riflash va ulug‘ qadamjolarini turizm xizmatlar bozorini tashkil etish va rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Ziyorat turizm, ulug‘ qadamjolar, Turizm muammolari.

Abstract. In this article, the problems of pilgrimage tourism in the development of pilgrimage tourism in Uzbekistan, the definition of the market as an area that creates tourist products and its buyers create economic relations, and the issues of organizing and developing the market of tourism services are highlighted main directions.

Key words: pilgrimage tourism, great places, problems of tourism.

Kirish. Mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmog‘i sifatida turizmni jadal rivojlantirish uchun qulay iqtisodiy va tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlar yaratish, hududlarning ulkan turizm salohiyatidan yanada to‘liq va samarali foydalanish, turizm tarmog‘ini boshqarishni tubdan takomillashtirish, milliy turizm mahsulotlarini yaratish va ularni jahon bozorlarida targ‘ibot qilish, turizm sohasida O‘zbekistonning ijobiy qiyofasini shakllantirish maqsadida: O‘zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi, Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Madaniyat va sport ishlari vazirligi, Adliya vazirligi, Davlat bojxona qo‘mitasi, Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasi, Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari, boshqa manfaatdor vazirliklar, idoralar, tashkilotlar bilan birgalikda uch oy muddatda ushbu Farmonda belgilangan turizm sohasidagi davlat siyosatining maqsadlari va ustuvor vazifalaridan kelib chiqib, o‘rta muddatli istiqbolda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasini, shuningdek 2017 — 2021-yillarda Konsepsiyani amalga oshirishga doir aniq chora-tadbirlar Dasturini Vazirlar Mahkamasiga kiritsin.²⁵

Tahlil va natijalar. Respublikamizda islom dini ta‘limotining dunyoga mashhur bo‘lgan allomalarining juda ko‘pchiligi vatandoshlarimiz hisoblanadi va ularning mangulik bilan bog‘liq ishlari, faoliyatlari va qabrlari joylashgan ziyoratgoh joylarni halqimizning bilish darajasi o‘rganilmagan. Ikkinchidan, ziyorat turizmida mashhur avliyolarning qabrlari joylashgan yerlar, maskanlar haqida dunyo bo‘yicha yetarli axborotlarning tarqatilmaganligi, ishonchli ma‘lumotlarning reklama qilinmaganligi ham ushbu maskanlarda halqaro turistlarni ham, ichki turistlarni ham jalb qila olmaydi. Shuning uchun ham, ziyoratgoh joylardan ichki turizm ham, halqaro turizm ham foydalanish masalalarini, muammolarini o‘rganish turizmni rivojlantirishda juda dolzarb masala hisoblanadi. Yana bir muhim dolzarb masala shundan iboratki, Respublikamizdagi ziyoratgoh joylar, maskanlarga turistik marshrutlar ishlab chiqilmaganligidan, ziyorat turizmi imkoniyatlarimiz darajasida reklama qilinmaganligida. Bu holatda muhim bir masalaga e‘tibor berish zarurki, ziyoratgoh maskanlarga tashrif buyurgan turistiklarga xizmat qiluvchi infratuzilmalarni qulay va arzon shakilda yaratish. Chunki, ma‘lum bir turistik ob‘ektga turist oqimining ko‘payishi albatta extiyoj nuqtai-nazaridan ularga xizmatlar qiluvchilarni chorlaydi. Natijada turistlarning

²⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.12.2016 yildagi PF-4861-sonli.

ehtiyojlarini sezgan mahalliy aholi turistlarga majmualiy xizmatlarni taklif qila boshlaydi. O'tkazilgan xalqaro tadqiqotlar natijasiga ko'ra, ziyorat turizmi bo'yicha sayohat qiluvchilar soni yildan-yilga o'syabdi. CrescentRating musulmon turizmiga ixtisoslashgan guruh ma'lumotlariga ko'ra, hozirda musulmon sayyohlar segmenti oshib bormoqda. 2026 yilga kelib sayyorada islom diniga e'tiqod qiluvchi sayyohlar soni 230 millionga yetadi. Bu shuni ko'rsatadiki, mazkur turdagi turizm sohasi eng tez rivojlanadigan xalqaro turizm industriyasining segmenti hisoblanadi.

Shuning uchun ham bunday muqaddas ziyoratgohlarni dunyo miqyosida reklama qilish respublikamizda ichki va xalqaro turizmning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Ana shunday ziyoratgohlardan biri haqida ma'lumotlarni keltiramiz. Birinchi kelgan fotihlar orasida ko'plab sahobalarni uchratish mumkin. Bunga Movorounnahr zaminida ularning qabrlari, izlari borligi yorqin dalildir. Rasululloh(s.a.v.)ning amakisi Qusam ibn Abbos (Shohizinda), tog'asi Sad ibn Abu Vaqqos shular jumlasidandir. Payg'ambar(s.a.v.) shunday marhamat qilgan-«Ey Sad, ota-onam senga fido bo'lsin». Hazrati Sad (r.a.) Abubakr Siddiq vositasida islomga kirgan besh zotning uchinchisi, Makkalik musulmonlarning esa oltinchisi edi. Asharan mubashsharadan (ya'ni Alloh taolo nomidan jannatga kirishi bashorat qilingan sahobalardan biri) Sad oltinchi otada Payg'ambarimiz ning sulolalariga bog'lanadi. Sad ibn Abu Vaqqos banu Zuhra qavmidan bo'lib Payg'ambarning(s.a.v.) tog'alaridir. Bu haqda Rasululloh(s.a.v.)- «Mana bu kishi mening tog'am! Qani boshqalar ham o'zining shunday tog'asini ko'rsatsin-chi» degan so'zlari tarixda qolgan.

Xalqaro turizm bozoriga o'zbek, arab va rus tillarida ishlab chiqilgan mukammal turistik marshrut va axborotlar chiqishi natijasida butun islom olami va vatanimiz aholisi Payg'ambarimiz Muhammad(s.a.v.)ning safdoshi va tog'asining vatanimizda bo'lganligi, uning muborak qoni to'kilgan joyda 1400 yildan beri muqaddas va shifobaxsh buloq oqib turganligini, bu joy xalqimizning aziz ziyoratgohiga aylanganligini va ushbu manzilga borish yo'llarini bilishadi. Albatda, Markaziy Osiyo, xorijiy islom mamlakatlaridan va Respublikamiz viloyatlaridan keluvchi ziyoratchilarning oqimi kuchayadi, mahalliy xalq turizm infratuzilmalarini yaratadilar, tanishish natijasida xalqaro hamdo'stlik aloqalari kuchayadi, O'zbekistonliklarni xalqaro hamjamiyat xalqlari, el-elatlarining bilib olishi kuchayadi, xizmatlar ko'rsatish natijasida milliy g'ururi va ijtimoiy-iqtisodiy darajalari oshadi.

Xalqimizning barcha ijtimoiy-iqtisodiy qatlamlariga, yosh tarkiblariga mos keluvchi ziyorat turizmi mahsulotlarini ishlab chiqish va turizm bozoriga chiqarish vaqti keldi. Ma'lumki, xalqimiz azaldan vatanimizdagi barcha ziyoratgohlarni aziz va muqaddas bilib kelishadi. Ziyorat turizmini rivojlantirishda xalqimizdagi bu ulug' odatni va xususiyatlarni etiborga olishimiz, ziyorat axborotlarini, sharoitlarini yaratishimiz lozim.

Xulosa va takliflar. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, Yurtimizda islom dini ta'limotida dunyoga mashxur bo'lgan ko'plab allomalarning ziyoratgoh joylari bor. Ziyorat turizmini rivojlantirish uchun barcha ziyoratgoh, muqaddas qadamjolariga mukammal turistik marshrutlar ishlab chiqish, mashxur avliyolarmizning faoliyatlari hamda qabrlari joylashgan ziyoratgohlarni o'rganish kerak.

Bu ziyoratgohlar haqida ishonchli ma'lumotlar yig'ish dunyo bo'ylab axborotlar tarqatish va ularning ziyorat turizmidagi imkoniyatlarini reklama qilish kerak. Qolaversa, har yili ziyorat turizmidan katta daromad oladigan boshqa mamlakatlar tajribasini o'rganish va amalda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning Farmoni, 02.12.2016 yildagi PF-4861-son
2. Rozikova M., Umarov T. O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish istiqbollari.

Buyuk Ipak yo‘li chorrahasida ziyorat turizmining Renessansi. Ilmiy maqolalar to‘plami - SamDu nashriyoti, 2019.

3. Griffin, K.; Raj,R. The importance of religious tourism and pilgrimage: Reflecting on definitions, motives and data. Int.J.Relig. Tour. Pilgr. 2018

4. Саодат асри киссалари (I китоб)/ А.Л.Козончи; Нашрга тайёрловчилар: Аббос Ахмад, Иброхим Нуруллох. - Тошкент: "Book Media Shop" МЧЖ қошидаги "Munir" нашриёти, 2021. - 480 б

5. <https://oz.sputniknews-uz.com/20220618/makka-uzoq-ozbekiston-yaqin-ziyosat-turizmi-qanday-rivojlanmoqda-25437457.html>.